

CONSTRUÇÃO DO KIT DE AUTOCUIDADO
“DESPERTAR DO BEM-ESTAR” POR MEIO DO DESIGN THINKING: RELATO
DE EXPERIÊNCIA

Douglas Sá Marins¹, Júlia Bastos Oliveira², Júlia Vidal Cassemiro³, Juliana de Fátima de Assis da Silva⁴, Kamila Gomes Albuquerque⁵, Maria Eduarda Ferreira Wermelinger⁶, Yasmin Correia Bernardes de Souza⁷, Yasmin Oliveira Rocha⁸, Ana Karine Ramos Brum⁹, Karinne Cristinne da Silva Cunha¹⁰.

¹Universidade Federal Fluminense (UFF), ²Universidade Federal Fluminense (UFF),

³Universidade Federal Fluminense (UFF), ⁴Universidade Federal Fluminense (UFF)

⁵Universidade Federal Fluminense (UFF), ⁶Universidade Federal Fluminense (UFF),

⁷Universidade Federal Fluminense (UFF), ⁸Universidade Federal Fluminense (UFF),

⁹Universidade Federal Fluminense (UFF), ¹⁰Universidade Federal Fluminense (UFF).

INTRODUÇÃO

A saúde mental dos estudantes universitários tem recebido crescente atenção, especialmente entre alunos de Enfermagem, que vivenciam cargas teóricas e práticas intensas, contato precoce com o sofrimento humano e múltiplas pressões emocionais. Esses fatores contribuem para altos níveis de ansiedade, estresse, fadiga e dificuldades na manutenção do autocuidado. Diante desse cenário, torna-se fundamental o desenvolvimento de estratégias de educação em saúde que promovam bem-estar e incentivem práticas saudáveis no cotidiano acadêmico.

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), reconhecidas pelo SUS, são intervenções acessíveis, naturais e não farmacológicas que estimulam o equilíbrio físico, mental e emocional. Entre elas, destacam-se a fitoterapia, a aromaterapia e a arte-terapia, amplamente utilizadas para reduzir o estresse, melhorar o humor, favorecer a concentração e promover relaxamento.

Nesse contexto, desenvolvemos o Kit de Autocuidado “Despertar do Bem-Estar”, voltado aos estudantes universitários. Para construir esse material educativo, aplicamos a metodologia do Design Thinking, que favorece processos criativos, colaborativos e centrados nas necessidades reais do usuário. Este relato apresenta as etapas de desenvolvimento do produto, bem como sua relevância para a promoção da saúde mental.

OBJETIVO

Relatar a construção do Kit de Autocuidado “Despertar do Bem-Estar”, utilizando a metodologia do Design Thinking e destacando sua aplicação como estratégia educativa para promoção do autocuidado entre estudantes universitários.

METODOLOGIA

O Design Thinking foi aplicado em cinco etapas: Empatia, Definição, Ideação, Prototipagem e Teste.

- Etapa da Empatia:

A etapa inicial consistiu em compreender profundamente as vivências dos estudantes. Através de conversas, observações e relatos pessoais, identificamos sentimentos como ansiedade frequente, sobrecarga de atividades, cansaço físico e mental, dificuldade para descansar adequadamente, além de pouco tempo para cuidados pessoais. Essas percepções refletem estudos que evidenciam vulnerabilidade emocional entre graduandos da área da saúde. Assim, reconhecemos a necessidade de um recurso simples, afetivo e acessível, que promovesse momentos de pausa e bem-estar.

- Etapa da Definição:

Após identificar as necessidades do público-alvo, formulamos a pergunta norteadora: “Como promover autocuidado e reduzir o estresse entre estudantes de Enfermagem dentro de suas rotinas exaustivas?” Com isso, definimos: Público-alvo: estudantes universitários; Abordagem: práticas integrativas; Necessidade: estímulo ao autocuidado; Produto ideal: um kit sensorial, educativo e de fácil utilização

- Etapa da Ideação:

Diversas ideias foram levantadas, como jogos educativos, cartazes, vídeos e rodas de conversa. Entretanto, o kit foi escolhido por permitir: envolvimento sensorial e emocional, conexão direta do estudante com a prática, facilidade de uso individual, integração de diferentes PICS, caráter acolhedor e afetivo. Selecionamos três práticas integrativas principais: Fitoterapia: chás de camomila e hortelã; Aromaterapia: óleo essencial de Lavandin; Arte-terapia: mandala para colorir; Itens complementares foram incluídos para potencializar o relaxamento: vela e incenso “Mandalas do Oriente”

- Etapa da Prototipagem:

Nesta fase, o kit foi montado com os itens selecionados: 1 chá de camomila, 1 chá de hortelã, 1 óleo essencial de Lavandin, 1 mandala para colorir e giz de cera, 1 chaveiro, 1 vela, 1 incenso, 1 folder educativo sobre saúde mental e PICS, 01 cartão informativo explicando cada prática e seus benefícios. Os materiais foram organizados em uma caixa decorada, com cuidado estético e simbólico para estimular acolhimento.

- Etapa do Teste:

Realizou-se uma simulação de entrega do kit a um estudante. Durante o teste: houve identificação imediata com a temática da saúde mental; o óleo essencial despertou curiosidade; os chás promoveram sensação de familiaridade e conforto; a mandala foi percebida como relaxante; a vela e o incenso foram associados à criação de um ambiente de paz; os materiais educativos facilitaram a compreensão sobre as PICS. A validação mostrou que o kit é funcional, simples e eficaz para promover autocuidado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O kit proporcionou um recurso educativo acessível e sensível, fortalecendo o cuidado integral e incentivando pausas na rotina acadêmica. O uso das PICS demonstrou potencial significativo na redução de estresse e na promoção de bem-estar. A metodologia Design Thinking permitiu construir um produto centrado no usuário, eficiente e com significado emocional.

CONCLUSÃO

A construção do Kit “Despertar do Bem-Estar” demonstrou ser uma experiência enriquecedora, que contribuiu para a educação em saúde e para a promoção do bem-estar emocional dos estudantes. O processo criativo possibilitou compreender o público-alvo e desenvolver uma estratégia prática, acolhedora e aplicável. O produto foi registrado no repositório Zenodo, garantindo visibilidade e autenticidade científica.

- DOI: [10.5281/zenodo.17823552](https://doi.org/10.5281/zenodo.17823552)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. DESIGN THINKING. Disponível em:
<https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking>. Acesso em: 28 nov. 2025.
2. EDUCAÇÃO EM SAÚDE. EPSJV/Fiocruz. Disponível em:
<https://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edusau.html>. Acesso em: 28 nov. 2025.
3. EDUCAÇÃO EM SAÚDE ATRAVÉS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES. Disponível em:
<https://portaleventos.uffs.edu.br/index.php/SAEnf/article/view/20569>. Acesso em: 28 nov. 2025.
4. PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS). Ministério da Saúde. Disponível em:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/p/pics>. Acesso em: 28 nov. 2025.
5. SAÚDE MENTAL. Ministério da Saúde. Disponível em:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-mental>. Acesso em: 28 nov. 2025.